

INSTITUTO DE LA JUDICATURA.
(CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL)

MAESTRIA EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL
TEORIAS DEL DERECHO Y DE LA CIENCIA JURIDICA.

DOCTRINA ESTANDAR DE LA ARGUMENTACIÓN

TEORÍA JURÍDICA CONTEMPORÁNEA
Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

NOTA CRÍTICA DE LA SENTENCIA C-131/12
(CASO DEL DERECHO AL OLVIDO)
TRIBUNAL DE JUSTICIA GRAN SALA UNION EUROPEA

PROFESOR: DR. ROGELIO LÓPEZ SÁNCHEZ.

ALUMNA: GLADIS ADRIANA RIVERA BAÑOS.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 08 DE JUNIO DE 2026.

Introducción

El derecho a la privacidad, ha sido abordado de diferentes directrices por la Autoridad judicial a fin de resolver controversias que se suscitan entre particulares y las empresas operadoras de los datos personales, pues a uno le asiste la razón en cuanto a exigir la protección del uso de sus datos personales y al otro en referencia a la protección de la libertad de expresión.

Estas problemáticas, han dado pie a soluciones innovadoras en cuanto al derecho inalienable de la privacidad y la utilización de datos personales, expuestos tanto en el mundo real como en el mundo analógico, esto gracias a la interpretación que se ha hecho de las leyes, reglamentos o sentido que se le da a lo expuesto por el órgano legislativo.

Hoy analizaremos la Resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 13 de mayo de 2014 en el caso Google Spain vs. Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja González, y su aportación al sistema de justicia penal.

CASO DERECHO AL OLVIDO

(Resolución del TJUE en el caso Google Spain vs. Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja González)

Antecedentes.

En el año 1998, se publicaron dos anuncios en un periódico de España de una subasta de inmuebles relacionadas con un embargo por deudas del C. Mario Costeja González.

En marzo del 2010 al poner el nombre de Mario Costeja González en buscador de Google, aparecían los anuncios de la subasta, por lo cual, el Sr. Costeja realiza una reclamación ante la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) argumentando que la exposición y aparición de esta información en la red, atentaba contra su honor, privacidad y derecho a la intimidad, solicitando que el periódico quitara las publicaciones y que Google eliminara los enlaces para que esta información no apareciera en las búsquedas de su nombre, ya que el caso estaba resuelto.

La AEPD argumentando que la publicación fue legal en su momento, desechó la petición respecto a las publicaciones en el Periódico; y a Google le solicitó que retirara los enlaces adoptando las medidas necesarias.

Google Spain inconforme con la solicitud, presentó un recurso ante la Audiencia Nacional española, objetando que el obligar a la eliminación de esa información de los enlaces de libre acceso, atentaba contra la libertad de información y expresión en internet, también que no era responsable ya que el motor de búsqueda era operado por Google Inc. empresa estadounidense, alegando que la filial española solo realizaba la venta de publicidad y asistencia y que el periódico era el único responsable ya que fue quien publicó los artículos en la web.

En el 2012 el Tribunal decidió elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya que le generaba dudas la interpretación de la normativa respecto a la Protección de Datos y el papel de los buscadores en internet.

Determinación.

En base a la Directiva 95/46, que contemplan los lineamientos que regulan el procesamiento de los datos personales y la libre circulación de estos, garantizando la protección de los derechos sobre los datos personales de cada individuo, y la fluidez entre los distintos países de la Unión Europea, resolvió que Google es responsable del tratamiento de los datos personales, aunque esta información haya sido ingresada por terceros en sus páginas, esto aun y cuando la información sea gestionada por una empresa que realiza que tiene su domicilio social en un Estado tercero pero que dispone de un establecimiento en un Estado miembro de la UE.

Así mismo, estableció que los motores de búsqueda realizan tratamientos de datos personales al registrar, clasificar y ordenar la información en una base de datos para facilitar la búsqueda y mostrar esa información de las personas.

Determinó, que los ciudadanos europeos pueden solicitar que su información personal sea eliminada de los resultados de los buscadores o de los enlaces de información, cuando sea inadecuada, irrelevante o excesiva.

Con lo cual, se consagro, derivado de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el ***Derecho al Olvido***, es decir la facultad de exigir la eliminación de datos personales de internet, o que los buscadores (Google, entre otros) desindexen enlaces asociados con un nombre, esto cuando la información sea obsoleta, inexacta, irrelevante o no sea de interés público.

Decisión Central.

-Es responsable del tratamiento de datos personales, el operador de un sistema informático que recopila organiza y almacena información que se encuentra disponible en internet para que los usuarios tengan acceso a ella al realizar una búsqueda.

-El alcance de esta determinación esta sujeta a las leyes de protección de datos de la Unión Europea, si la empresa tiene una sucursal o filial en un Estado miembro.

-Existe la obligación de eliminar la información personal, de la lista de resultados por parte de los motores de búsqueda.

Opiniones Secundarias (dichos sean de paso)

-Si el afectado sufre consecuencias nocivas o si se afecta la imagen del solicitante al quitar la información del internet.

-El análisis referente a la forma en la que internet y los motores de búsqueda centralizan y/o difunden la información, diferente a la forma de los editores originales de la web.

Argumentación utilizada

Teleológica y de Derechos Fundamentales: Priorizó los derechos a la privacidad, intimidad y la protección de datos personales, y la finalidad de las normas europeas que se basan en la protección de datos.

Sistemática: Analizó el tratamiento de la información íntegramente, por lo que estableció que los buscadores son responsables directos ya que su actividad también se basa en tratamiento de datos.

Analógica y Ponderativa: Se realizó un análisis exhaustivo y de una forma equilibrada, de dos derechos confrontados, el de protección de los datos personales y el de acceso a la información, finalmente se decidió que debe prevalecer el interés a que la información de una persona no este accesible indefinidamente en la red (derecho al olvido).

Extraterritorial: Concluyo que Google estaba sujeto a respetar las leyes de protección de datos de la Unión Europea, ya que tenia una filial en un estado miembro.

Esquema Toulmin: DERECHO AL OLVIDO

Caso C-131/12 - TJUE

Conclusión

Una vez más, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue innovador al ponderar el derecho a la privacidad de los datos personales y establecer el “derecho al olvido”, pues priorizo el interés de los individuos ante los intereses de empresas dedicadas al manejo de la información, yendo más allá de la problemática que se presentó en el momento del litigio, pues a futuro, la afectación sería mas nociva, por lo que al garantizar el “Derecho al Olvido” evitó un problema mayúsculo.

Bibliografía

Bibliografía

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. ALGUNAS ALTERNATIVAS TEÓRICAS Y UNA PROPUESTA,

AUT JOSEP AGUILÓ REGLA, UNIVERSIDAD DE ALICANTE

CAO DEL DERECHO AL OLVIDO, C-131/12 (TRIBUNAL DE JUSTICIA GRAN SALA UNIÓN EUROPEA 13 de MAYO de 2014).